

QISHLOQ XO‘JALIGINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA O‘SIMLIKLERDAN OLINADIGAN BIOPREPARATLAR VA ULARNI OLISH TEXNOLOGIYASI

**TOHIROVA SEVARA UROL QIZI¹
HAYITOV ILHOM YULDOSHEVICH²**

¹QarDU, magistr talabasi

²QarDU, dotsenti

sevaratohirova83@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19028155>

Annotatsiya. O‘simliklardan olinadigan biopreparatlarni ishlab chiqarishda innovatsion biotexnologik yondashuvlarni qo‘llash mahsulot sifatini oshirishda, ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirishda ijobiy yordam beradi. Atrof-muhitga salbiy ta‘sirni kamaytiradi. O‘simliklardan biopreparatlar olish texnologiyalarini takomillashtirish xavfsiz va iqtisodiy jihatdan foydali biologik mahsulotlar yaratish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur tadqiqotda o‘simliklardan olinadigan biopreparatlarning biologik ahamiyati hamda ularni olishning zamonaviy texnologik usullari atroflicha tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: mikroorganizm, biopreparat, o‘simlik, meva, po‘stloq, ekstraksiya, havoncha, sifat, sovutgich, termostat, diagnostika

Аннотация. Использование инновационных биотехнологических подходов в производстве биопрепаратов растительного происхождения положительно влияет на улучшение качества продукции и оптимизацию производственного процесса, а также снижает негативное воздействие на окружающую среду. Совершенствование технологий получения биопрепаратов растительного происхождения служит научной основой для создания безопасных и экономически выгодных биологических продуктов. В данной статье подробно проанализированы биологическое значение биопрепаратов растительного происхождения и современные технологические методы их производства.

Ключевые слова: микроорганизм, биопрепарат, растение, фрукт, кора, экстракция, ступка, качество, холодильник, терmostat, диагностика

Abstract. The use of innovative biotechnological approaches in the production of plant-derived biopreparations positively contributes to improving product quality and optimizing the production process. Reduces negative impact on the environment. Improving technologies for obtaining plant-derived biopreparations serves as a scientific basis for creating safe and economically beneficial biological products. In this study, the biological significance of plant-derived biopreparations and modern technological methods for their production were analyzed in detail in the article.

Keywords: microorganism, biopreparation, plant, fruit, bark, extraction, mortar, quality, refrigerator, thermostat, diagnostics.

Kirish. Hozirgi kunda Biotexnologiyaning keng tarqalgan tarmoqlaridan bo‘lgan biopreparatlar ishlab chiqarish muhim soha hisoblanadi. Biopreparatlar hayvonlarning yuqumli va invatsion kasalliklariga diagnoz qo‘yish, kasalliklarning oldini olish, davolash, mahsuldorligini oshirishda, shuningdek o‘simliklarni zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish, tuproqu numdorligini oshirishda hamda bu biologik manbalardan (mikroorganizmlar,

hayvonlar, o'simliklar) olinadigan yoki biologik jarayonlar orqali ishlab chiqariladigan mahsulotlar bo'lib, ularning ko'plari tibbiyotda, diagnostika, davolash va profilaktika maqsadlarida ishlatiladi [1,10].

Adabiyotlar shahri. S.X.Xamidov, Q.A.Tishlikboyevlar o'simlik xomashyolaridan olinadigan ekstraktlar tarkibidagi biologik faol birikmalarni aniqlash va ajratib olishda yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YUSSX/HPLC) usulining afzalliklarini o'rganishgan. Tadqiqotda ekstraksiya jarayonidan so'ng biofaol moddalarning sifat va miqdoriy tahlili olib borilib, usulning aniqligi, sezgirligi va takrorlanuvchanligi baholangan. Natijalar biopreparatlar ishlab chiqarishda zamonaviy analitik usullarni qo'llash samaradorligini ko'rsatgan [2].

L.N.Alimova, V.N.Abdullabekovalar tomonidan O'zbekiston hududida o'sadigan dorivor o'simliklardan olingan suyuq ekstraktlarning biologik faol moddalari o'rganilgan. Tadqiqot davomida flavonoidlar, terpenoidlar va glikozidlar kabi biofaol birikmalar aniqlangan. Olingan natijalar asosida ekstraktlarning farmatsevtika va biologik preparatlar ishlab chiqarishda foydalanish istiqbollari baholangan [3]. O.R.Rahimova va boshqalar Tribulus terrestris dorivor o'simligidan olingan substantsiyaning fizik-kimyoviy hamda texnologik xususiyatlarini o'rganishgan. Ekstraktning namlik miqdori, eruvchanligi, zichligi va barqarorligi aniqlangan. Olingan natijalar asosida mazkur o'simlik asosida biopreparatlar va fitodori vositalarini ishlab chiqish imkoniyati ilmiy jihatdan asoslangan [4]. X.Xasanova, M.A.Raximova, N.Valijonovalar dorivor o'simliklardan tayyorlangan suyuq ekstraktlarning sifat ko'rsatkichlari va biologik faolligi o'rganilgan. Ekstraksiya jarayonida ishlatiladigan erituvchilar va texnologik sharoitlarning biofaol moddalar miqdoriga ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari sifatli biopreparatlar olish uchun optimal texnologik parametrlarni tanlash muhimligini ko'rsatadi [5]. Poaceae oilasi o'simliklaridan olingan ekstraktlarda bioaktiv moddalarni ajratib olish samaradorligi ekstraksiya jarayonining sharoitlariga bog'liqligi o'rganilgan. Tadqiqot yog'simon ekstraktlarning chiqishini oshirish uchun harorat, vaqt va erituvchi tanlovining ta'sirini aniqlaydi. Bu ish ekologik toza agrotexnologiyalarni ishlab chiqishda qo'llanadi [6]. YuSSX/HPLC metodi yordamida Rubus L. ekstraktlaridagi fenolik birikmalar miqdori va antioksidant faoliyati kvantitativ tahlil qilingan. Ish fenolik tarkibni o'lchashda aniqlik va sezgirlikni ta'minlaydi hamda farmatsevtika va oziq-ovqat sanoatida foydalanish uchun tavsiya etiladi [7]. Dorivor o'simlik xomashyolaridan flavonoidlarni ajratib olishda ekstraksiya usullari va erituvchilar ta'siri o'rganilgan. Optimal sharoitlar aniqlanib, flavonoidlarning chiqish foizi va biologik faolligi baholangan. Natijalar farmatsevtika sanoati uchun samarali biopreparatlar ishlab chiqish imkoniyatini ko'rsatadi [8]. Achchiqmiya ildizidan tayyorlangan suyuq ekstraktning yallig'lanishga qarshi va antioksidant xususiyatlari o'rganilgan. Kimyoviy tahlillar glitseriz kislotasi va flavonoidlarning yuqori miqdorini ko'rsatgan. Ish dorivor biopreparatlar yaratishda ushbu o'simlikning istiqbolli ekanligini asoslaydi [9].

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotda ekstraksiya va tozalash usullaridan foydalanildi. Banan, don mahsulotlardan biopreparat olish mumkin. Foydalaniladigan Banan o'simligi, distillangan suv va spirtlar miqdori o'lchab olindi. 100g Banan chinni havonchada yaxshilab maydalandi va 4 qavatli dokadan o'tkazildi. 50 ml banan quyuuq massani ustidan 25 ml suv quyilib, pepitka yordamida aralashtirildi. Aralashmadan qattiq massani ajratib olish uchun 30 daqiqa davomida 55°C termostatga quyildi. 30 daqiqadan so'ng qattiq massaga 70 foizli etanol spirtidan 1:1 nisbatda soldik. Arashmani pipetka yordamida aralashtirib 1 kun davomida 4°C sovtgichga quyildi. Tajribadan olingan mahsulot ikki qismga ajralib qoldi: cho'kma va yuqori suyuq.

Cho‘kmali massani biopreparat sifatida ishlatish mumkin. (Biopreparatlarni don mahsulotlaridan olish ham mumkin va iqsodiy tomondan ham azron mahsulot hisoblanadi.)

Biopreparatni tayyorlash uchun 2 kun vaqt talab etildi. Tayyorlangan biopreparat o‘simlik hosildorligini oshirish va rivojlanishini yaxshilaydi. Ozuqa muhit sifatida ishlatish mumkin. Tarkibida ko‘p miqdorda uglevod saqlagani uchun ozuqaga boy hisoblanadi. Olingan biopreparatni o‘simliklarda qo‘llab kuzatish uchun 1 hafta vaqt ketadi.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi banan (*Musa spp.*) o‘simligining meva, po‘stloq hamda vegetativ qismlaridan olinadigan biopreparatlarning kimyoviy tarkibi va biologik xususiyatlarini har tomonlama o‘rganish, shuningdek ularning qishloq xo‘jaligi, biotexnologiya va ekologiya sohalarida qo‘llanish imkoniyatlarini ilmiy jihatdan tahlil qilishdan iborat. Bu maqsad bilan banan chiqindilarining tarkibidagi karbondidratlar, pektin, fenolli birikmalar va boshqa biofaol komponentlar hamda ularning biologik faolligi o‘rganiladi, chunki banan po‘stlog‘i yuqori miqdorda polisaxaridlar, fenolli moddalar va antioksidantlarni o‘z ichiga oladi - bu ularning biofaol salohiyatini belgilaydi [11].

Tadqiqot doirasida banan asosida tayyorlangan biopreparatlarning o‘simlik o‘sishi va rivojlanishiga ta’siri, tuproq unumdorligini oshirishdagi roli, mikrobiologik jarayonlarni faollashtirish xususiyatlari hamda atrof-muhitni muhofaza qilishdagi ahamiyati aniqlanishi ko‘zda tutiladi. Masalan, banan po‘stlog‘idan tayyorlangan biofertilizatorlar tuproqdagi oziqa moddalarini qayta tiklab, o‘shish parametrlarini yaxshilaydi, bu esa ular qishloq xo‘jaligida organik o‘g‘it sifatida samarali ekanligini ko‘rsatadi. Shuningdek, banan yetishtirish va qayta ishlash jarayonida hosil bo‘ladigan organik chiqindilarni samarali qayta ishlash orqali ekologik toza, iqtisodiy jihatdan tejankor va barqaror biopreparatlar olish imkoniyatlarini asoslab berish, bu jarayonlarning atrof-muhitga salbiy ta’sirini kamaytirish hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish yo‘llarini ilmiy jihatdan yoritish ham mazkur tadqiqotning muhim maqsadlaridan biri hisoblanadi. Banana chiqindilaridan foydalanish orqali sanoat chiqindilarini kamaytirish va ularni yuqori qo‘shimcha qiymatli mahsulotlarga aylantirish hozirgi kunda global tadqiqotlar mavzusiga aylangan [12].

Xulosa. O‘simliklardan olingan biopreparatlar o‘simliklarning fiziologik jarayonlarini faollashtirib, ularning ildiz tizimi rivojlanishini yaxshilaydi, o‘shish sur‘atini tezlashtiradi. Bunday preparatlar kimyoviy o‘g‘itlarga nisbatan ekologik toza bo‘lib, tuproq mikroflorasining tabiiy muvozanatini saqlashga xizmat qiladi. Banan o‘simligidan olingan biopreparatlar tarkibida uglevodlar miqdorining yuqoriligi bilan ajralib turadi, bu esa ularni yuqori energiyaga ega ozuqa manbai sifatida baholash imkonini beradi. Uglevodlar mikroorganizmlar, xususan zamburug‘lar uchun asosiy uglerod manbai bo‘lib, ularning tez va faol o‘shishini ta’minlaydi. Bundan tashqari, banan tarkibida fenolli birikmalar va tabiiy antioksidantlarning mavjudligi o‘simlik hujayralarida oksidlovchi stressni kamaytiradi, metabolik jarayonlarni barqarorlashtiradi va hujayra bo‘linishini rag‘batlantiradi. Natijada o‘simliklarning kasalliklarga chidamliligi oshadi. Banan o‘simligidan olinadigan biopreparatlar ko‘p funksiyali bo‘lib, ularni o‘simlik o‘shishini tezlashtirish, hosildorlikni oshirish, zamburug‘larni yetishtirish hamda ekologik toza biotexnologik jarayonlarni amalga oshirishda istiqbolli va iqtisodiy jihatdan samarali vosita sifatida baholash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hayitov I.Yu. Biotexnologiya asoslari o‘quv uslubiy qo‘llanma „Nasaf” nashriyoti 2010 21b.
2. Xamidov S.X., Tishlikboyev Q.A. O‘simlik ekstraktlaridan biologik faol birikmalarni ajratib olishda yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usulining o‘rni. Journal of Scientific Research and Their Solution №6 (01) (2025) page. 98-100.
3. Alimova L.N., Abdullabekova V.N. Study of Biologically Active Agents of Extract Liquid Received from Plants of the Republic of Uzbekistan. Biomedical Journal of Scientific & Technical Research. Page 47-4 (2022).
4. Rahimova O.R Tribulus terrestris o‘simligi xom ashyosidan olingan substantsiyaning fizik-kimyoviy va texnologik xossalarini o‘rganish. Farmatsiya (PharmJournal.uz), 2 (2025) b 82.
5. Xasanova X., Raximova M.A, Valijonova N. Dorivor o‘simlik xomashyolaridan suyuq ekstrakt sifatini baholash va Gelmintlarga qarshi suyuq ekstrakt texnologiyasini ishlab chiqish. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences (2024) page. 205-209.
6. Azimov N.S., Sulaymonova M.G. „Ekstraksiya jarayoni va sharoitlarining yog‘simon ekstrakt chiqishiga bog‘liqligi” Ilm Fan Xabarnomasi, 2025; 10(2).
7. Eshonkhojaev O.O. „Maymunjon (Rubus L.) ekstrakti tarkibidagi fenol birikmalar miqdorini YUSSX usulida aniqlash”Shokh Library / WOS Journals, Andijon davlat tibbiyot instituti, 2025.
8. ashidov B.B., Ismoilova N.K. „Dorivor o‘simliklardan flavonoidlarni ajratib olish texnologiyasini takomillashtirish “Kimyo va Biologiya Ilmiy Jurnali, 2021; 3(2): 41–48
9. Kurbanova D.Sh. „Achchiqmiya (Glycyrrhiza glabra L.) ildizidan olingan ekstraktning biologik faolligini baholash” Farmakognoziya va Dorivor O‘simliklar Jurnali, 2020; №4: 27–33.
10. Mamiyev M.S. Biologik preparatlar olish biotexnologiyasi. Fan zargari nashriyoti Toshkent 2024. 144.6
11. Khamsaw P, Sommano SR, Wongkaew M, et al. Banana Peel (Musa ABB cv. Nam Wa Mali-Ong) as a Source of Value-Adding Components. Plants 2024;13(5):593. DOI:10.3390/plants13050593 - Provides scientific information on the chemical composition and bioactive compounds of banana peel.
12. Shezi S. Preparation of Biofertilizers from Banana Peels. Their Impact on Soil and Crop Enhancement. Agriculture 2024. 14(11):1894.